

PANORAMA DA ESQUISTOSSOMOSE NO BRASIL - UMA REVISÃO DE LITERATURA

Overview of schistosomiasis in Brazil: A literature Review

Panorama de la esquistosomiasis em Brasil: Uma Revisión de literatura

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13960115](https://doi.org/10.5281/zenodo.13960115)

/Recebido: 14/10/2024 | Aceito: 19/10/2024 | Publicado: 21/10/2024

Lara Pyanelly Moreira de Almeida Bezerra
Graduada em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
E-mail: larapyanelly@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-4480-6129>

Victor Luiz Pereira Mendes
Especialista em clínica médica
Hospital Júlia Kubitschek, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: mendes.pereira.vicotr@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6221-2629>

Maria Luiza da Cunha Cabral
Graduada em Medicina Veterinária
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
E-mail: malu.dcc2000@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-2109-1196>

Isadhora Antônia Alves de Andrade
Graduada em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
Email: isadhora1015@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3119-0682>

Robert Danyllo Pereira Marques
Graduado em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
Email: robertmarquesvet@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-0818-0366>

Luan Vinícius Caitano da Silva
Graduado em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
Email: medvet.luancaitano@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8650-102X>

Hemilly Mendes Santos
Graduada em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
Email: hemillymendrs@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6589-9962>

Maria Cândida Ferreira da Silva
Graduada em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
Email: mariacandidaf.ss@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-2428-325X>

Kyldere Valter dos Santos Silvestre
Graduado em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
Email: kyldere.walter@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9903-8243>

Scheyla Cardoso da Silva
Graduada em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
Email: scheylacardoso725@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9860-854X>

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água, é uma doença parasitária provocada por vermes do gênero *Schistosoma*. Introduzida no Brasil durante o período da escravidão, essa doença se disseminou, afetando principalmente as regiões Nordeste e Sudeste do país. Classificada como uma Doença Tropical Negligenciada, a esquistossomose impacta desproporcionalmente comunidades vulneráveis, que enfrentam condições sanitárias precárias e falta de acesso a saneamento básico e água potável. A infecção ocorre pela penetração das cercárias na pele ou mucosas e pode apresentar um curso assintomático, progredindo para formas graves que incluem complicações como hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca. Apesar de sua relevância na saúde pública e do alto número de casos, a doença recebe poucos investimentos em prevenção e tratamento. Este trabalho revisa os principais aspectos da esquistossomose no contexto brasileiro, baseando-se na busca de artigos científicos e em bases de dados relevantes. A esquistossomose representa um desafio significativo para a saúde pública no Brasil, dada sua alta prevalência e o impacto substancial sobre a qualidade de vida das pessoas afetadas. A compreensão abrangente da doença, que inclui seu ciclo de transmissão, patogenia, diagnóstico e tratamento, é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de controle e prevenção.

Palavras-chave: doença tropical negligenciada; saúde pública; saneamento básico; *Schistosoma mansoni*

ABSTRACT

Schistosomiasis, popularly known as "water belly," is a parasitic disease caused by worms of the genus *Schistosoma*. Introduced to Brazil during the period of slavery, this disease has spread, primarily affecting the Northeast and Southeast regions of the country. Classified as a Neglected Tropical Disease, schistosomiasis disproportionately impacts vulnerable communities that face poor sanitary conditions and lack access to basic sanitation and potable water. Infection occurs through the penetration of cercariae into the skin or mucous membranes and can present an asymptomatic course, progressing to severe forms that include complications such as pulmonary hypertension and heart failure. Despite its relevance to public health and the high number of cases, the disease receives few investments in prevention and treatment. This work reviews the main aspects of schistosomiasis in the Brazilian context, based on a search of scientific articles and relevant databases. Schistosomiasis represents a significant challenge to public health in Brazil, given its high prevalence and substantial impact on the quality of life of affected individuals. A comprehensive understanding of the disease, which includes its transmission cycle, pathogenesis, diagnosis, and treatment, is essential for the development of effective control and prevention strategies.

Keywords: Neglected tropical disease; public health; basic sanitation; *Schistosoma mansoni*

RESUMEN

La esquistosomiasis, conocida popularmente como "panza de agua", es una enfermedad parasitaria causada por gusanos del género *Schistosoma*. Introducida en Brasil durante el período de la esclavitud, esta enfermedad se ha propagado, afectando principalmente las regiones Nordeste y Sudeste del país. Clasificada como una Enfermedad Tropical Desatendida, la esquistosomiasis impacta desproporcionadamente a las comunidades vulnerables que enfrentan condiciones sanitarias deficientes y carecen de acceso a saneamiento básico y agua potable. La infección ocurre mediante la penetración de cercarias en la piel o las membranas mucosas y puede presentarse con un curso asintomático, progresando a formas graves que incluyen complicaciones como hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca. A pesar de su relevancia para la salud pública y del alto número de casos, la enfermedad recibe pocas inversiones en prevención y tratamiento. Este trabajo revisa los principales aspectos de la esquistosomiasis en el contexto brasileño, basado en la búsqueda de artículos científicos y bases de datos relevantes. La esquistosomiasis representa un desafío significativo para la salud pública en Brasil, dada su alta prevalencia y el impacto sustancial en la calidad de vida de las personas afectadas. Una comprensión integral de la enfermedad, que incluye su ciclo de transmisión, patogenia, diagnóstico y tratamiento, es esencial para el desarrollo de estrategias efectivas de control y prevención.

Palabras clave: Enfermedad tropical desatendida; salud pública; saneamiento básico; *Schistosoma mansoni*.

INTRODUÇÃO

A esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é uma doença parasitária causada por vermes do gênero *Schistosoma*. Introduzido no Brasil durante o período da escravidão, através do tráfico de povos originários da costa ocidental da África, o parasita hoje está amplamente disperso em diversas regiões do país, com maior prevalência nas regiões Nordeste e Sudeste (Brasil, 2019, Souza *et al.*, 2023). O ciclo de vida do verme é digenético, sendo o ser humano o hospedeiro definitivo e os caramujos do gênero *Biomphalaria* os hospedeiros intermediários. A infecção ocorre pela penetração ativa das cercárias na pele ou em mucosas (Sousa *et al.*, 2021).

Apresentando um curso crônico, pode começar de forma assintomática e progredir para formas graves, constituindo um significativo problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas e resulta em um número expressivo de óbitos. É classificada como uma Doença Tropical Negligenciada (DTN), ou seja, uma enfermidade que afeta, predominantemente, populações pobres e marginalizadas em áreas tropicais e subtropicais. Sua negligência está relacionada à escassez de investimentos em prevenção, controle e tratamento, apesar de seu impacto significativo na saúde e na qualidade de vida dessas populações (Souza *et al.*, 2022).

Como resultado, a esquistossomose incide com maior frequência em comunidades vulneráveis, caracterizadas por baixo poder aquisitivo, condições sanitárias precárias e falta de acesso a saneamento básico e água potável. Essas populações muitas vezes convivem com a constante deposição de excrementos humanos no ambiente, o que contribui para a propagação da doença, a qual é a segunda doença parasitária mais perigosa, apenas atrás da malária (Rahmani *et al.*, 2019; Souza *et al.*, 2022; CDC, 2024).

As manifestações clínicas da esquistossomose são variadas, incluindo hipertensão pulmonar, hemorragia digestiva, insuficiência cardíaca, síndromes nefróticas e até manifestações neurológicas (Murbach; Musto, 2022). Dada a complexidade do ciclo de infecção e a relevância da doença no Brasil, este trabalho visa revisar os principais aspectos relacionados à esquistossomose no contexto brasileiro.

METODOLOGIA

Para a elaboração desta revisão bibliográfica, foram realizadas pesquisas em bases de dados como, PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO e Google Scholar entre os meses de agosto e outubro de 2024. As palavras-chave incluídas na busca foram "esquistossomose",

"schistosomiasis", "Schistosoma", "tratamento esquistossomose", "prevenção esquistossomose" e "esquistossomose no Brasil".

Foram formuladas perguntas específicas para guiar a pesquisa, que incluíram: “Como é o ciclo de vida do *Schistosoma mansoni* e quais aspectos clínicos da esquistossomose estão descritos na literatura, especialmente em relação aos sintomas e diagnóstico?” Além disso, foram investigados quais métodos de tratamento são utilizados no Brasil, e quais as técnicas de controle e profilaxia que o país institui.

Os critérios de inclusão abrangeram estudos publicados nos últimos 10 anos, priorizando referências mais atualizadas, artigos revisados por pares e trabalhos em inglês, português ou espanhol que abordassem aspectos clínicos, epidemiológicos, preventivos ou terapêuticos da esquistossomose. Por outro lado, foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra, que não tratavam diretamente do tema, além de estudos realizados em contextos irrelevantes. O processo de seleção envolveu uma busca inicial com as palavras-chave, seguida de uma triagem dos títulos e resumos conforme os critérios estabelecidos.

Posteriormente, foi realizada uma leitura completa dos artigos que passaram pela triagem, o que permitiu a extração de dados relevantes sobre metodologia, resultados e conclusões. Por fim, os principais achados foram sintetizados e discutidos, realizando também uma breve comparação epidemiológica dos dados obtidos através da pesquisa, com os dados fornecidos pelo DataSUS do último ano (2023).

RESULTADOS

Após a busca inicial para a construção dessa revisão de literatura, foram utilizados 10 artigos selecionados, além do manual do ministério da saúde do brasil e um guia internacional do CDC. Os artigos datam a partir de 2019, e foram organizados no Quadro 1 por ordem cronológica e com uma síntese dos seus objetivos.

Quadro 1 - Referências utilizadas segundo ano e objetivo do trabalho.

Título do trabalho	Autor(es)	Contexto geral	Ano
Guia de vigilância em saúde: volume único	BRASIL. Ministério da Saúde.	Aborda em um contexto de fluxogramas de saúde pública a quais as medidas e ações tomadas à respeito da esquistossomose	2019

Development of a conserved chimeric vaccine based on helper T-cell and CTL epitopes for induction of strong immune response	RAHMANI, Abolfazl.; BAE, Masoud.; ROSTAMTABAR, Maryam. <i>et al.</i>	Oferece um panorama das investigações sobre vacinas para esquistossomose, ressaltando a importância da imunização como uma estratégia essencial para o controle e a prevenção dessa DTN contextualiza suas formas de controle atuais	2019
Moluscos hospedeiros intermediários de <i>Schistosoma mansoni</i> do Brasil	CARVALHO, Omar dos Santos. <i>et al.</i>	Aborda a distribuição das espécies de <i>Biomphalaria</i> que são encontradas no Brasil.	2020
Desafios e perspectivas do diagnóstico da esquistossomose mansônica no Brasil: revisão de literatura	SOUSA, Darlesson Geovani dos Santos.; SOUSA, Raimundo Leoberto Torres de.; MESQUITA, Débora Ribeiro de. <i>et al.</i>	Aborda todas as formas de diagnóstico disponíveis para a esquistossomose, desde os métodos diretos e indiretos, à possíveis exames auxiliares.	2021
Perfil epidemiológico dos casos notificados da esquistossomose mansoni ocorridos no Brasil	ROCHA, Martiniano de Araújo.; OLIVEIRA, Lorena Lima Gouveia de.; ROCHA, Maria Fernanda Ribeiro. <i>et al.</i>	Faz a caracterização dos casos notificados no Brasil dos anos de 2013 a 2017.	2021
Esquistossomose: revisão bibliográfica e situação em Mogi das Cruzes	MURBACH, Beatriz Zanetti.; MUSTO, Victoria Boroski.	Traz uma revisão de literatura sobre a esquistossomose, além de trazer um panorama geral de portadores de <i>S. Mansoni</i> no Brasil de 1975 a 2012, e a situação epidemiológica de Mogi das Cruzes	2022
Vacina contra a esquistossomose mansônica: uma doença negligenciada	SOUZA, Ana Carolina Mello Fontoura de.; HESSMAN, Julia Henneberg.; DIAS, Vitoria Scheffel. <i>et al.</i>	Aborda a importância da esquistossomose enquanto DTN, as dificuldades relacionadas ao tratamento, controle, e profilaxia e contextualiza as principais linhas de pesquisa relacionadas à produção de vacinas.	2022
Atualização sobre a esquistossomose mansônica no Brasil: uma revisão integrativa	SOUZA, Isaias Sena Moraes de.; PEREIRA, Laura Maria de Araújo.; NEVES, Senyra Maria das. <i>et al.</i>	Realiza um estudo bibliográfico descritivo a partir de 22 artigos científicos para abordar os principais pontos sobre a infecção por <i>S. mansoni</i>	2023
Aspectos gerais sobre a esquistossomose mansoni: uma breve revisão de literatura	SOARES, Ana Clara Mendes.; ARRUDA, Leticia Bernardine Silva.; DANTAS, Vitoria Fontenelle. <i>et al.</i>	Traz os principais pontos associados às manifestações clínicas agudas da esquistossomose, diagnóstico e tratamento	2023
Insights into the epidemiology, pathogenesis, and differential diagnosis of schistosomiasis	PONZO, Elena.; MIDIRI, Angelina.; MANNO, Andrea. <i>et al.</i>	Aborda a epidemiologia da esquistossomose, o curso crônico da enfermidade, seu diagnóstico e forma de tratamento	2024
Schistosomiasis – About	CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	Traz um panorama geral através de pontos-chave associados à esquistossomose	2024

Fonte: Do autor (2024).

DISCUSSÃO

O agente etiológico da esquistossomose é um platelminto da classe Trematoda, pertencente à família Schistosomatidae e ao gênero *Schistosoma*. As espécies infectantes de humanos são: *S. mansoni*, *S. haematobium*, *S. japonicum*, *S. mekongi* e *S. intercalatum*; sendo *S. mansoni* a única presente no Brasil. Possuindo um ciclo de vida heteroxeno, necessita, naturalmente, de dois hospedeiros para completar seu desenvolvimento, um definitivo e outro intermediário. Apesar de humanos serem os hospedeiros definitivos principais, os primatas não-humanos, marsupiais, ruminantes, roedores e lagomorfos são capazes de albergar a infecção, sendo considerados reservatórios (Ponzo *et al.*, 2024).

Já os caramujos aquáticos, pulmonados e hermafroditas da família Planorbidae e gênero *Biomphalaria* agem como hospedeiros intermediários. Esses animais habitam coleções de água doce, com pouca ou nenhuma correnteza. No Brasil, as espécies *B. glabrata*, *B. straminea* e *B. tenagophila* estão envolvidas na disseminação da esquistossomose, e, embora não haja registro de *B. amazonica*, *B. peregrina* e *B. cousini* infectadas na natureza, experimentalmente já se comprovou a suscetibilidade ao parasito (Carvalho *et al.*, 2020).

Há registros da distribuição geográfica das principais espécies em 24 estados, localizados, principalmente, nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-oeste. De acordo com Carvalho e colaboradores (2020), as espécies *B. glabrata*, *B. tenagophila* e *B. straminea* foram encontradas em diferentes estados brasileiros, distribuídas da seguinte forma: 881 municípios de 16 estados e no DF para *B. glabrata*; 602 municípios de 10 estados e no DF para *B. tenagophila*; e 1582 municípios de 24 estados e no DF para *B. straminea*, sendo a mais prevalente e amplamente distribuída. Os estados de Amapá e Rondônia permanecem sem registros dessas espécies (Quadro 2).

Quadro 2 - Registro de presenças de *B. glabrata*, *B. straminea* e *B. tenagophila* nos estados brasileiros.

Espécie	Municípios (n)	Estados (n)	Estados
<i>Biomphalaria glabrata</i>	881	16 estados + Distrito Federal	Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal.
<i>Biomphalaria tenagophila</i>	602	10 + Distrito Federal	Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.

<i>Biomphalaria straminea</i>	1586	24 + Distrito Federal	Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Roraima, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal.
-------------------------------	------	--------------------------	---

Fonte: Adaptado de Carvalho *et al.* (2020).

O ciclo de vida do *Schistosoma* inclui as fases de ovo, miracídio, esporocisto, cercária, esquistossômulo e verme adulto. O ciclo inicia-se com a liberação de ovos através das excretas de indivíduos infectados em corpos hídricos que abrigam caramujos. Para que o desenvolvimento dos ovos prossiga, é essencial o contato com a água, pois a entrada de água em sua estrutura provoca o rompimento da casca por osmose, resultando na eclosão e subsequente liberação dos miracídios. Essa característica é crucial para a epidemiologia do parasita, uma vez que regiões com lagos, lagoas ou acúmulos de água doce oferecem ambientes propícios para a proliferação dos miracídios (CDC, 2024).

Após eclodirem, os miracídios buscam ativamente seu hospedeiro intermediário, o caramujo, através de quimiotaxia. Uma vez dentro do molusco, os miracídios sofrem um desenvolvimento assexuado, transformando-se em esporocistos e, posteriormente, em cercárias. Essas cercárias, dotadas de uma cauda bifurcada e com capacidade de locomoção ativa, são liberadas no ambiente aquático, onde são capazes de penetrar ativamente nos tecidos de novos hospedeiros (Ponzo *et al.*, 2024).

Ao penetrar a pele do hospedeiro definitivo, as cercárias migram através do tecido subcutâneo, alcançando a corrente sanguínea e sendo transportadas até os pulmões. A partir daí, elas seguem para o sistema porta-hepático, onde, em aproximadamente 25 dias, se desenvolvem em vermes adultos machos e fêmeas. Após o acasalamento, uma parte dos vermes migra para as veias do mesentério, onde ocorre a deposição dos ovos. Esses ovos são liberados no ambiente externo através das fezes, reiniciando assim o ciclo (Rocha *et al.*, 2021)

A gravidade da infecção pelo *S. mansoni* em humanos depende de fatores como a linhagem do parasita, a idade, o estado nutricional, a imunidade do hospedeiro e a carga parasitária (Soares *et al.*, 2023). Inicialmente, a infecção pode manifestar-se como dermatite cercariana, resultante da penetração ativa da cercária na pele. Durante a fase aguda, os sintomas incluem urticária, edema, diarreia mucosa ou muco-sanguinolenta, febre (Febre de katayama), anorexia, náusea, vômito, hepatoesplenomegalia dolorosa, manifestações pulmonares e astenia

(Ponzo *et al.*, 2024).

Devido à natureza inespecífica desses sintomas, a doença pode ser confundida com outras enfermidades, dificultando o diagnóstico e o tratamento. A fase aguda dura, geralmente, de um a dois meses e pode ser resolvida com tratamento específico. No entanto, em alguns casos, a infecção evolui para a fase crônica, que pode se apresentar de forma intestinal, hepatointestinal e/ou hepatoesplênica. A infecção também pode afetar outros órgãos e tecidos, como pulmões, cérebro, testículos e ovários (Brasil, 2019).

O diagnóstico da esquistossomose envolve uma avaliação clínica e epidemiológica abrangente, complementada por métodos laboratoriais confirmatórios, que podem ser diretos ou indiretos. Entre os métodos diretos, a técnica de Kato-Katz é considerada o padrão-ouro para o diagnóstico da esquistossomose, pois detecta a presença de ovos nas fezes dos indivíduos parasitados. Apesar de sua ampla utilização, a técnica apresenta sensibilidade limitada devido à variabilidade na carga parasitária e na eliminação de ovos entre os indivíduos, o que pode exigir a combinação com outros métodos para confirmação diagnóstica (Brasil, 2019; Murbach; Musto, 2022)

Testes imunológicos, como a imunofluorescência indireta (IFI) e ensaios imunoenzimáticos (ELISA), são utilizados para auxiliar no diagnóstico em áreas de baixa endemicidade (Brasil, 2019). Contudo, é importante notar que esses testes podem apresentar resultados positivos em indivíduos que já foram tratados, pois anticorpos circulantes podem permanecer mesmo após a cura da doença. Além disso, a reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma opção para o diagnóstico, mas seu alto custo limita sua utilização como método de escolha no momento (Sousa *et al.*, 2021).

O tratamento para a esquistossomose é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo administrado Praziquantel, em dose única ou em três doses, conforme a recomendação médica. Sua eficácia pode variar dependendo da idade do paciente, nível de acometimento, podendo ser necessária a administração de terapêuticas de suporte, segundo o caso (Soares *et al.*, 2023)

O controle da esquistossomose no Brasil e em outros países afetados é essencial, considerando a presença do *S. mansoni* em 78 nações. O ciclo de vida complexo do parasito, que abrange cercárias, schistosomulas, vermes adultos e ovos, apresenta um desafio para o desenvolvimento de uma vacina eficaz, devido à evasão imunológica do parasito e à limitada

compreensão dos correlatos imunológicos de proteção (Souza *et al.*, 2023).

Enquanto o progresso na criação de uma vacina é lento, as ações de controle se concentram em medidas de saneamento básico, educação em saúde, vigilância epidemiológica e tratamento de infectados. O Ministério da Saúde recomenda a delimitação epidemiológica, o controle do agente etiológico, ações de saneamento e a atualização anual dos dados no sistema de controle da esquistossomose (Brasil, 2019).

Os dados obtidos por Rocha e colaboradores (2021), ressaltam que o Brasil vem em uma tendência de redução dos números de casos de esquistossomose, refletindo a eficácia ao longo dos anos nas estratégias de controle e prevenção da doença. Entre 2013 e 2017, o Brasil registrou 28781 casos de esquistossomose, onde em 2013 foram 6434 casos, enquanto em 2017 houve uma redução para 4359 casos. Regionalmente o Sudeste concentrou a maior parte dos casos, com 74,58% do total de casos no período analisado (21464), seguida pelo Nordeste com 22,23% (6399), Norte com 1,16% (335) e o Centro Oeste e Sul juntas acumularam apenas aproximadamente 2% dos casos totais (583 casos, no total).

Ao comparar com os dados fornecidos pelo DataSUS, observa-se que o ano de 2023 teve um total de 3059 casos confirmados no país, indicando que a tendência de redução de casos se mantém. Assim como no trabalho de Rocha *et al.* (2021) a região sudeste lidera o número de notificações, com 1958 casos. O Nordeste apresentou 1008, enquanto a região norte apresentou 38, o Sul 33 e o centro oeste 22 casos, mostrando que, apesar dos avanços no combate à enfermidade, ainda há muito a ser feito.

CONCLUSÃO

A esquistossomose representa um desafio significativo para a saúde pública no Brasil, dada sua alta prevalência e o impacto substancial sobre a qualidade de vida das pessoas afetadas. A compreensão abrangente da doença, que inclui seu ciclo de transmissão, patogenia, diagnóstico e tratamento, é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de controle e prevenção.

A implementação e manutenção das políticas públicas voltadas para a melhoria das condições sanitárias e a educação em saúde são fundamentais para a prevenção da esquistossomose. A colaboração entre instituições de saúde, pesquisadores e comunidades locais é vital para enfrentar a doença de forma eficaz e reduzir sua carga sobre o sistema de saúde brasileiro.

O fortalecimento das ações de controle e a promoção de medidas de saúde pública

adaptadas às realidades regionais são imperativos para a diminuição da incidência e prevalência da esquistossomose. Somente por meio de um esforço coordenado e sustentado será possível reduzir o impacto desta doença e melhorar a saúde e o bem-estar das populações afetadas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. DataSUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/cnv/esquistobr.def>. Acesso em: 14 out. 2024

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de vigilância em saúde: volume único**. 3. ed. Brasília, 2019. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf. Acesso em: 14 out. 2024.

CARVALHO, O. dos S., *et al.* Moluscos hospedeiros intermediários de *Schistosoma mansoni* do Brasil. Belo Horizonte: Instituto René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz, **Série esquistossomose - 18**. 2020. Disponível em: <http://pide.cpqrr.fiocruz.br>. Acesso em: 14 ago. 2024.

CDC. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. *Schistosomiasis – About*. Disponível em: <https://www.cdc.gov/schistosomiasis/about/index.html>. Acesso em: 14 ago. 2024.

MURBACH, Beatriz Zanetti; MUSTO, Victoria Boroski. Esquistossomose: revisão bibliográfica e situação em Mogi das Cruzes. *Revista Científica da UMC*, v. 7, n. 3, 2022. Disponível em: <https://seer.umc.br/index.php/revistaumc/article/view/1560/1272>. Acesso em: 13 out. 2024.

PONZO, Elena; MIDIRI, Angelina; MANNO, Andrea; *et al.* Insights into the epidemiology, pathogenesis, and differential diagnosis of schistosomiasis. *Eur J Microbiol Immunol (Bp)*, v. 14, n. 2, p. 86–96, jun. 2024. Publicado online em: 18 mar. 2024. DOI: 10.1556/1886.2024.00013. Acesso em: 13 out. 2024.

RAHMANI, Abolfazl; BAE, Masoud; ROSTAMTABAR, Maryam; *et al.* Development of a conserved chimeric vaccine based on helper T-cell and CTL epitopes for induction of strong immune response against *Schistosoma mansoni* using immunoinformatics approaches. *International Journal of Biological Macromolecules*. v.141, p. 125-136, 1 dez. 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813019345222?via%3Dihub>. Acesso em: 13 out. 2024.

ROCHA, Martiniano de Araújo; OLIVEIRA, Lorena Lima Gouveia de; ROCHA, Maria Fernanda Ribeiro *et al.* Perfil epidemiológico dos casos notificados da esquistossomose mansoni ocorridos no Brasil. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 15, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23257/20551>. Acesso em: 23 set. 2024.

SOARES, Ana Clara Mendes; ARRUDA, Leticia Bernardine Silva; DANTAS, Vitoria Fontenelle *et al.* Aspectos gerais sobre a esquistossomose mansoni: uma breve revisão de literatura. In: SILVA, J. A.; COSTA, M. P. (Org.). *Doenças infecciosas e parasitárias no contexto brasileiro*. 4. ed. São Paulo: Amplla, 2023. p. 161-180. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=YXm-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA161&dq=hospedeiros+vertebrados+schistosomose&ots=KWocVFmWNs&sig=U6eQv6jm2U1mzNvWbA6gZ8tOd-4#v=onepage&q=hospedeiros%20vertebrados%20schistosomose&f=false>. Acesso em: 14 ago. 2024.

SOUSA, Darlesson Geovani dos Santos; SOUSA, Raimundo Leoberto Torres de; MESQUITA, Débora Ribeiro de; *et al.* Desafios e perspectivas do diagnóstico da esquistossomose mansônica no Brasil: revisão de literatura. *Revista*

Eletrônica Acervo Saúde REAS, v. 13, n. 3, 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/6430/4337>. Acesso em: 6 out. 2024.

SOUZA, Ana Carolina Mello Fontoura de; HESSMAN, Julia Henneberg; DIAS, Vitoria Scheffel; *et al.* Vacina contra a esquistossomose mansônica: uma doença negligenciada. *Brazilian Medical Students Journal*, v. 7, n. 10, 2022. Disponível em: <https://bms.ifmsabrazil.org/index.php/bms/article/view/214/121>. Acesso em: 13 out. 2024.

SOUZA, Isaias Sena Moraes de; PEREIRA, Laura Maria de Araújo; NEVES, Senyra Maria das; *et al.* Atualização sobre a esquistossomose mansônica no Brasil: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 5, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41626/33756>. Acesso em: 13 out. 2024.